

ФИШИНГ КАК ВИД ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА**PHISHING AS A TYPE OF INTERNET FRAUD****КРЮКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА,***Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации***АЛИМАМЕДОВ ЭЛЬМИР НИЗАМИЕВИЧ,***кандидат юридических наук, доцент**Департамента международного и публичного права,**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации***KRYUKOVA IRINA VITALIEVNA,***Financial University under the Government of the Russian Federation***ALIMAMEDOV ELMIR NIZAMIEVICH,***candidate of legal sciences, associate professor**Department of international and public law,**Financial University under the Government of the Russian Federation*

В исследовании рассматривается один из видов интернет-мошенничества – фишинг. Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровые технологии во всех сферах существенно упрощают как повседневную жизнь человека, так и все возможные операции для государственного функционирования, ведения бизнеса. Наряду с положительными функциями цифровые технологии явились предпосылкой появления киберпреступлений. В статье рассматривается схема работы фишинг-мошенничества, характеризуются основные способы незаконного получения идентификационных данных. На основе статистики дается анализ основных тенденций киберпреступности в России и мире. Предлагаются рекомендации по дополнению действующего законодательства с целью повышения эффективности борьбы с фишингом.

The relevance of the research is due to the fact that digital technologies in all areas significantly simplify both the daily life of a person and all possible operations for state functioning, business, and so on. However, along with positive functions, digital technologies were a prerequisite for the appearance of crimes involving their use. The study examines one of the types of internet fraud - phishing. The article discusses the scheme of phishing fraud, describes the main methods of illegal obtaining of identification data. On the basis of statistics, the analysis of the main trends in cybercrime in Russia and the world is given. Recommendations are made to supplement the current legislation in order to improve the effectiveness of the fight against phishing.

Ключевые слова: *Фишинг, интернет, цифровые технологии, мошенничество, преступление, интернет-мошенничество.*

Key words: *Phishing, Internet, digital technologies, fraud, crime, Internet fraud.*

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничество – это «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия». Мошенничество можно отнести к категории сложных по замыслу и исполнению преступлений, предметом которого является чужое имущество или право на него, а объектом – отношения определенной формы собственности [6].

Технический прогресс не стоит на месте, в настоящее время значительное место занимают цифровые технологии, которые вошли как в повседневную жизнь человека, используются для государственного функционирования, ведения бизнеса и т.д. Мошенничество идет в ногу со временем, изобретаются новые преступные схемы, и цифровые технологии являются инструментом для хищения чужого имущества.

В современном мире всемирная сеть интернет играет практически ключевую роль, наблюдается тенденция ее превращение в альтернативу обычной жизнедеятельности общества. С помощью интернета происходит беспрепятственное общение, совершаются покупки, реализуется дистанционное образование. Интернет стал рыночной площадкой, обширной сферой электронного бизнеса, а также резервуаром для хранения значительных объемов конфиденциальных данных, в том числе финансовых и персональных.

Пропорционально числу пользователей, растет количество мошеннических действий, совершаемых во всемирной паутине. Интернет-мошенники – это преступники новой градации, хорошо оснащенные, технически грамотные и обезличенные, что является неблагоприятными факторами в практике расследований. По оценкам Интерпола, темпы роста преступности с использованием интернета являются самыми быстрыми на планете [5].

По информации МВД России, существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь-июнь 2020 года он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [3] (Рис.1).

Рис.1. Удельный вес IT-преступлений в общей структуре преступности в Российской Федерации в 1-м полугодии 0 0 года. Источник: МВД России [3].

На сегодняшний день существует большое количество видов интернет-мошенничеств, значительное место в которых занимает фишинг, являющийся одним из самых старых видов атак, относящихся к социальной инженерии, и основанный на психологических ошибках в поведении людей.

Фишинг (англ. *phishing*, от *fishing* – рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей [1].

Для получения конфиденциальной информации: персональных данных пользователей, паролей, данных кредитных и дебетовых карт, и так далее, часто используется следующая схема (Рис. 2).

Мошенники рассылают на электронную почту сообщения, идентичные сообщениям известной и надежной организации либо контакта. Рассылки в основном осуществляются с помощью спуфинга – изменение адреса отправителя, отображаемого у получателя письма. Атака выполняется с помощью вредоносного файла, прикрепленного в сообщении и содержащего фишинговое программное обеспечение, а также посредством ссылок, перейдя по которым, пользователь попадает на вредоносный веб-сайт. Тем самым происходит заражение компьютера, смартфона или иного гаджета, и мошенник получает всю необходимую информацию для последующего хищения денежных средств. Перейти по этой ссылке жертве предлагается под разными предложениями, вариантов обмана множество. Например, мошенниками практикуются рассылки электронных писем от имени крупных банков, в которых сообщается, в частности, об изменениях в системе безопасности, блокировки банковской карты держателя или попытки хищения денежных средств с нее. Номер карты, ПИН-код, CVV /CVC – объекты интересов злоумышленников, и часто пользователи, введенные в заблуждение и/или напуганные, предоставляют им эту информацию.

Рис. 2. Схема работы фишинга.
Источник: Составлено автором.

При переходе на сайт «банка» жертва вводит персональные данные, тем самым открывая преступникам доступ к конфиденциальным сведениям и возможностям с их помощью совершить противоправные действия. С помощью фишингового программного обеспечения, установленного на компьютер или гаджет «клиента» фишера, возможно перенаправление при открытии определенных приложений или сайтов на сайт-двойник, где кража интересующей мошенника информации зачастую происходит в автоматическом режиме.

Также излюбленной технологией мошенников является копирование сайтов известных интернет-магазинов, где совершение «покупки» чревато тем, что данные банковской карты получает мошенник, который снимает с нее все имеющиеся средства [4].

Достаточно активно мошенники применяют навыки социальной инженерии, выстраивая диалог с жертвой, убеждая совершить конкретное действие, например, установить программу удаленного доступа, якобы для «помощи», необходимой клиенту, посредством которой получают доступ абсолютно ко всей информации, расположенной на носителе. Достаточно часто преступники используют TeamViewer – популярную программу удаленной поддержки. Тем самым используя безусловно положительные функции программ такого вида для совершения преступлений.

Для совершения мошеннических действий фишерами используется актуальная информация, интересная людям: спортивные трансляции, возможность online-просмотра новых фильмов, громкие новостные события, выход нового продукта, а также COVID-19 и многое другое. Компания Apple еще не успевает выпустить на рынок очередной iPhone, а мошеннические сайты, где можно «приобрести» новый гаджет, уже существуют. Цель злоумышленников – кража учетных данных AppleID и конечно финансов жертвы, уплаченных за покупку «новой модели известного бренда».

Мошенниками был использован большой общественный интерес к теме мундиала. Были созданы сайты-двойники партнеров чемпионата и даже фальшивые страницы входа в аккаунт

на сайте Fifa. Таким образом, фишеры получили доступ к банковским аккаунтам и счетам потерпевших.

В Японии зафиксирована массовая рассылка, замаскированных под официальные уведомления центров общественного здравоохранения, электронных писем, в которых содержался файл с информацией о профилактических мерах против COVID-19. Внутри находился вирус, с помощью функций которого были похищены сохраненные в системе пароли всех откравших файл пользователей [5].

Фишинг идет в ногу со временем, совершенствуя свои механизмы, выходя за рамки почтовых рассылок. Новым полем деятельности для фишеров стали социальные сети и мессенджеры, с помощью которых в преступные схемы были вовлечены сами пользователи. Наиболее частым инструментом для распространения мошеннических сообщений, в которых говорилось о «бесплатных акциях», одним из условий участия в которых являлась публикация в социальной сети или пересылка друзьям замаскированной фишинговой информации, стал WhatsApp.

Различают такие виды фишинга как вишинг – мошенничество при помощи телефона, и смишинг – мошенничество при помощи SMS-сообщений. Мошенниками часто используются, так называемый, комбинированный фишинг, объединяющий технологии почтовых и онлайн-вых атак.

Часто фишинг может быть направлен и на различные организации. В этом случае фишинговые рассылки максимально прорабатываются под цель и выглядят как письма бизнес-партнеров, а также письма с нетипичными расширениями вложений для обхода имеющихся средств защиты корпоративной информации.

«Лаборатория Касперского» на регулярной основе публикует отчеты, посвященные данной проблеме. Рассмотрим некоторые показатели для наглядного анализа (Рис.3).

По данным «Лаборатории Касперского», более половины почтового трафика занимает спам, в состав которого входят фишинговые рассылки. Количество пользователей, столкнувшихся с фишингом, достаточно высокое, учитывая многомиллионную аудиторию интернет-пользователей, и за исследуемый период с 2016-2019 гг. не опустилось ниже 15,17%. Однако тенденция некоторого уменьшения прослеживается. Срабатывание системы «Антифишинг» в 2017 году относительно 2016 года увеличилось на 37,1%, в 2018 году по сравнению с прошлым периодом выросло на 48,9%. Данные цифры можно связать с совершенствованием механизма распознавания фишинговых атак программами-защитниками.

Получение доступа к персональным данным пользователей сети интернет во многом связано с самими пользователями. Социальные страницы пестрят подробными сведениями о владельцах, чем пользуются злоумышленники. Ситуацию усугубляют технологические ресурсы интернета, дающие возможности свободного перемещения в пространстве, используя различные точки доступа, программы, маскирующие реальный IP-адрес, чем и пользуются преступники.

В настоящее время отсутствие сведений о личности преступника, что характерно для интернет-мошенников, является одной из наиболее распространенных и неблагоприятных практик расследования. И хотя фишинг подпадает под статью 159.6 УК РФ «Мошенничестве в сфере компьютерной информации», ст. 159.3 УК РФ «Мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа», ст. 7 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 73 УК РФ «Распространение вредоносных компьютерных программ» [7], его очень сложно доказать, потому что человек отдает деньги добровольно, вводя свои персональные данные самостоятельно. Также сложность в противостоянии фишинг-атакам состоит в растущем профессионализме фишеров, совершенствовании методов и способов совершения мошеннических действий, а увеличение числа пользователей сети позволяет расширить масштабы фишинговой деятельности.

Таким образом, перед правоохранительными органами стоит серьезная задача по противодействию данным преступлениям, которая заключается в разработке, внедрении и дальнейшем совершенствовании тактических приемов и методов, повышением уровня специальных знаний сотрудников в области компьютерных технологий. Работа должна проводиться при тесном взаимодействии с компаниями-разработчиками в области кибербезопасности, а также со службами безопасности финансово-кредитных учреждений [5].

Рис.3. Динамика спама и фишинга в 2016- 2019 гг. Источник: Составлено автором по данным «Лаборатории Касперского» [8], [9], [10], [11]

По мнению ряда ученых-правоведов, существует необходимость дополнения УК РФ, ввиду значительного расширения имеющихся понятий мошеннической деятельности. В России еще в 2015 году обсуждали законопроект о введении уголовной ответственности за фишинг, но до настоящего времени он не принят, несмотря на мощную поддержку Центрального Банка РФ, для которого установление уголовной ответственности за фишинг весьма актуально [4]. Мы полностью разделяем мнение Могуновой Н.Н., предлагающей дополнить гл. 8 УК РФ ст. 7.1 следующим образом: «Получение путем обмана или методов социальной инженерии электронных персональных данных для использования в корыстных целях», квалифицирующими признаками которой стали бы совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или использование служебного положения» [4].

На сегодняшний день существует множество методов борьбы с фишинговыми атаками, однако мошенники находят новые возможности и техники для реализации своих преступных замыслов. Пользователи всемирной паутины должны быть осторожны и крайне внимательно относиться к подозрительным ссылкам в письмах. Установка антивирусного программного обеспечения, его регулярное обновление, своевременное обновление всех браузеров, систем и приложений, соответствующая настройка фильтров электронной почты будут способствовать

значительному снижению массовых фишинговых атак. Однако необходимо помнить, что защита своих персональных данных во многом зависит от пользователя, от его умения критически анализировать поток информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Википедия. Свободная энциклопедия / Фишинг. [Электронный ресурс] // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фишинг>.
2. Козодаева О. Н., Обыденнова А. С. Способы совершения мошенничества с использованием банковских карт // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. 2019. №13.
3. Министерство внутренних дел / Главная / Новости / О состоянии преступности в Российской Федерации в 1-м полугодии 2000 года. [Электронный ресурс] // URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/058066>.
4. Могунова М. М. Технология осуществления и правовая регламентация незаконного овладения персональными банковскими данными (фишинг) // Вестник СГЮА. 2000. №4 (135).
5. Поддубный И. В. К вопросу об использовании злоумышленниками про грамм удаленного доступа и вредоносного по как средств совершения хищений с банковских карт граждан // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2000. №3 (15).
6. Юрочкин Н. С. Кибермошенничество: характеристика, приемы и методы его совершения // Таврический научный обозреватель. 2016. №1 - (17).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 7.10.00).
8. Securelist by Kaspersky / Спам и фишинг в 2017 году. [Электронный ресурс] // URL: <https://securelist.ru/kaspersky-security-bulletin-spam-and-phishing-in-016/3005/>.
9. Securelist by Kaspersky / Спам и фишинг в 2017 году. [Электронный ресурс] // URL: <https://securelist.ru/spam-and-phishing-in-2017/88630/>.
10. Securelist by Kaspersky / Спам и фишинг в 2018 году. [Электронный ресурс] // URL: <https://securelist.ru/spam-and-phishing-in-2018/93453/>.
11. Securelist by Kaspersky / Спам и фишинг в 2019 году. [Электронный ресурс] // URL: <https://securelist.ru/spam-report-2019/9577/>.

© Крюкова И.В., Алимamedов Э.Н., 2021.